

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАРДАГИ ЎРНИНИ ЯХШИЛАШ ҲАМДА ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ВА ТАШКИЛОТЛАРИДА УЛАР БИЛАН ТИЗИМЛИ ИШЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Суёнов Дилмурод Холмуродович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби кафедра мудири, и.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10139519>

Инсон ҳуқуқлари ҳимоясини кафолатлаш, аҳоли турмуш даражасини ошириш, иқтисодий фаолиятда эркинликни таъминлаш, суд-ҳуқуқ соҳасидаги моддий ва процессуал нормаларни такомиллаштиришга қаратилган ислоҳотлар мамлакатимизнинг халқаро рейтинг ва индекслардаги кўрсаткичлари ошишига сабаб бўлмоқда.

Таъкидлаш жоизки, сўнгги йилларда мамлакатимиз Мерос жамғармасининг “Иқтисодий эркинлик” индексида 52 поғонага, Жаҳон банкининг “Логистика самарадорлиги” индексида 19 поғонага, “Бизнес юритиш” индексида 18 поғонага кўтарилди. Ўзбекистон Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг “Мамлакатларга хос хатарларни таснифлаш” тизимидаги 6-гуруҳ мамлакатлари қаторидан 5-гуруҳ мамлакатлари қаторига кўтарилди. Бирок, айрим раҳбарлар рейтинглар билан ишлашга етарлича эътибор қаратмаётганлиги ва халқаро ташкилотлар томонидан ўтказилаётган сўровларда аксарият ислоҳотлар ўз аксини топмаётганлиги оқибатида устувор халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикаси қуйи поғоналарда қолмоқда.

Мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлиги ва халқаро майдондаги имиджини мустаҳкамлаш, давлат органлари ва ташкилотларида халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашнинг янги механизмларини жорий қилиш, шунингдек, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифалар қуйидагилар ишлар амалга оширилди:

1. Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича республика кенгаши ташкил этилди, Кенгашнинг асосий вазифалари этиб қуйидагилар белгиланди:

мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий тараққиёт даражасини тизимли таҳлил қилиб бориш, турли соҳаларда амалга оширилаётган туб ўзгаришларнинг Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индексларда мамлакатнинг ўрнини яхшилаш мақсадларига хизмат қилишини таъминлаш, мазкур йўналишдаги ишларнинг самарадорлигига тўсиқ бўлаётган муаммоларни бартараф этиш;

Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индексларда мамлакатнинг ўрнини яхшилаш мақсадида давлат ҳокимияти ва бошқаруви тизимини такомиллаштириш, жамиятни демократлаштириш, илғор халқаро тажрибага асосланган давлат ва жамият қурилиши соҳасидаги ислоҳотларни амалга ошириш бўйича ташаббусларни илгари суриш;

давлат ва жамият ҳаётининг турли жабҳаларини тартибга солишга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индекслардаги мамлакатнинг ўрнига таъсири нуқтаи назаридан комплекс баҳолаб бориш.

2. Масъул давлат органлари биринчи раҳбарларининг фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг бош мезонларидан бири этиб Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индексларда мамлакатнинг ўрнини яхшилаш белгиланди. Ўзбекистон Республикаси учун устувор бўлган халқаро рейтинг ва индекслар бўйича самарадорликнинг энг муҳим кўрсаткичлари (KPI) ишлаб чиқилди ва тасдиқланди.

3. Мутасадди вазирлик ва идоралар ўзлари масъул бўлган рейтинг ва индексларнинг эълон қилиниши муддатлари ва уларнинг методологияларини ҳисобга олган ҳолда, KPIга эришиш мақсадида ҳамда рейтинг ва индексларни эълон қилувчи ташкилотлар ҳамда уларни тузишда фойдаланиладиган ахборот манбалари билан ҳамкорлик қилиш механизмлари назарда тутган ҳолда, халқаро рейтинг ва индексларнинг навбатдаги нашрида зарур кўрсаткични қайд этишга қаратилган амалий таклифлар ишлаб чиқди.

4. Ўрнатилган тартибга мувофиқ, масъул давлат органлари раҳбарлигида ўтказиладиган йиғилишларда тегишли халқаро рейтинг ва индексларда KPIга эришиш учун амалга оширилган чора-тадбирлар тўғрисида ахборот бериш тизими шакллантирилди.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 мартдаги ПФ–5687-сон Фармони билан Устувор халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашни мувофиқлаштириш бўйича комиссия ташкил этилди ва унинг зиммасига Кенгаш фаолиятини ташкил этишга кўмаклашиш ва Кенгаш йиғилишлари оралиғида тегишли йўналишда масъул давлат органлари ишини мувофиқлаштириб бориш вазифаси юклатилди.

6. Масъул давлат органлари ҳамда тадқиқот институтлари тегишли халқаро рейтинг ва индекслар бўйича амалга оширилган ишлар ҳақидаги маълумотларни Кенгаш ишчи органларига мунтазам равишда тақдим этиб бормоқдалар.

7. Жаҳон иқтисодий форумининг Глобал рақобатбардошлик индексида Ўзбекистон Республикасининг ўрнини акс эттириш бўйича чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилди ва тасдиқланди.

8. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги марказий аппарати тузилмасида адлия органлари ва муассасалари бошқарув ходимларининг чекланган сони ва меҳнатга ҳақ тўлаш фонди доирасида 6 та штат бирлигидан иборат Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бошқармаси ташкил этилди ва юқори малакали кадрлар билан тўлдирилди.

9. Интернет тармоғида “Ўзбекистон Республикаси халқаро рейтингларда” ягона портали ишга туширилди, портал фаолиятининг узлуксиз ишлашини таъминланди.

10. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги масъул давлат органлари билан биргаликда мунтазам равишда давлат ва жамият ҳаётининг халқаро рейтинг ва индекслар, уларнинг таркибий индикаторларида баҳоланадиган соҳаларига оид давлат сиёсатидаги ўзгаришлар ва ислохотларнинг моҳиятини ёритиш ҳамда соҳада жамоатчилик назоратини ўрнатиш мақсадида кенг қамровли тарғибот ишлари амалга ошириб борилмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон Тараққиёт Стратегияси қабул қилинди. Ушбу Стратегия “Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устун” деган тамойил асосида ишлаб чиқилган бўлиб, мамлакатимизда эркин фуқаролик жамияти ва инсон капиталини ривожлантириш, тадбиркорлик фаолиятини янада рағбатлантириш, инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, хусусий мулк дахлсизлиги ва гендер тенгликни таъминлаш каби муҳим вазифаларга қаратилган.

Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда илмий салоҳият ҳамда амалий фаолият уйғунлигини таъминлашга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги ПҚ-246-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида жорий йилнинг 7-10 ноябр кунлари Давлат бошқаруви академиясида Давлат органларининг бошқарув кадрлари учун устувор халқаро рейтинг ва индекслар бўйича қисқа муддатли малака ошириш курслари ташкил этилди. Курс давомида тингловчиларга давлат органлари фаолиятини баҳолаб боровчи тегишли устувор халқаро рейтинг агентликлари ва уларнинг фаолияти, баҳолаш методикалари, мезон, индикатор ва субиндикаторлари ҳамда паст кўрсаткичли субиндикаторлар бўйича мамлакат соҳа-тармоқларидаги тизимли хатоликларни бартараф этиш лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш каби зарурий кўникмалар юзасидан маълумотлар берилди. Шу билан бирга, “Давлат бошқарув кадрлари учун халқаро рейтинг ва индексларни амалиётга самарали жорий этиш” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжумани ташкил этилди.

Мазкур ўқув курси ва тадбирни ташкил этишдан кўзланган асосий мақсад мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотларни рейтинг ва индекслар воситасида баҳолаш, давлат бошқарувида қарор қабул қилишда жараёнида улардан самарали фойдаланиш, кейинги йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясини амалга ошириш бўйича давлат дастурларида паст кўрсаткичли индикаторларни яхшилашга эътибор қаратишдан иборатдир.